

XOJA AHMAD YASSAVIY VA YUNUS EMRO IJODIDA SHAKL VA MAZMUN AN'ANASI

Musayeva Mohiraxon Shaxobiddin qizi

FarDu 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599518>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xoja Ahmad Yassaviy va Yunus Emro ijodida shakl va mazmun uyg'unligi, hikmat janrining rivoji, tasavvufiy g'oyalar ifodasi, shuningdek, ularning o'zaro badiiy an'anadagi uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi. Muallif Yassaviy asos solgan adabiy maktabning Yunus Emro ijodida davom etganligini asosli dalillar bilan yoritadi.

Kalit so'zlar. Xoja Ahmad Yassaviy, Yunus Emro, hikmat, shakl va mazmun, tasavvuf, adabiy an'ana.

Аннотация. В статье анализируется гармония формы и содержания в творчестве Ходжи Ахмада Яссави и Юнуса Эмре, развитие жанра "хикмат", выражение суфийских идей, а также художественная преемственность между двумя поэтами. Автор обосновывает, что литературная школа, основанная Яссави, получила продолжение в творчестве Юнуса Эмре.

Ключевые слова. Ходжа Ахмад Яссави, Юнус Эмре, хикмат, форма и содержание, суфизм, литературная традиция.

Abstract. This article analyzes the harmony of form and content in the works of Khoja Ahmad Yassawi and Yunus Emre, the development of the hikmat genre, the expression of Sufi ideas, and the artistic continuity between the two poets. The author presents well-founded evidence that the literary school founded by Yassawi continued in the poetry of Yunus Emre.

Keywords. Khoja Ahmad Yassawi, Yunus Emre, hikmat, form and content, Sufism, literary tradition.

Kirish

Sharq adabiyotida tasavvufiy tafakkur asosida shakllangan ijodiy an'ana o'ziga xos shakl va mazmun talqini bilan ajralib turadi. Bu borada Xoja Ahmad Yassaviy va Yunus Emro ijodlari alohida e'tiborga loyiqdir. Ularning she'riy merosi o'z davrining ma'naviy-ma'rifiy hayotida muhim o'rin tutgan bo'lib, shakl va mazmun uyg'unligi orqali zamonaviy tasavvufiy adabiyotga asos solgan. Ushbu maqolada Yassaviy va Yunus Emro ijodidagi shakl va mazmun xususiyatlari, ularning o'zaro bog'liqligi, badiiy an'ana sifatida shakllanishi tahlil qilinadi.

Xoja Ahmad Yassaviydan keyin yassaviylik tariqatiga mansub darveshlar hikmat yozdilar va bu an'ana uzoq asrlar davom etdi. O'rta Osiyoda Iqoniy(XII), Sayid Imod Nasimiy(XIV), Qul Shamsiddin(XVI), Xudoydod (XVI), Qul Ubaydiy(XVI), Mashrab(XVII-XVIII), Huvaydo(XVIII), turk shoiri Yunus Emro(XIII) ijodi aynan Yassaviy ta'sirida shakllanib, rivoj topgani ularning ijodida aniq nzmoyon bo'lib turadi.[1,219]

Turk olimi prof. Fuod Ko'pruli bir asr avval yozgan "Turk adabiyotida ilk mutasavviflar" deb nomlangan kitobida turk xalq adabiyotining paydo bo'lishi masalasiga alohida urg'u bergan va turk xalq adabiyoti O'rta Osiyo turkiy tasavvuf adabiyotining davomi ekanligini qayd etgan edi.

Ahmad Yassaviy ijodining turk mutasavvif shoiri Yunus Emroga ta'siri masalasini turk olimlari Kemal Eraslan, Mustafa Tatchi, Mehmet Sheker, Nejdet Yilmaz, Hasan Kamil Yilmaz va boshqa olimlar ham o'z tadqiqotlarida yoritganlar.

«Hikmat» deb atalgan she'rlari xalqimizning adabiy, ma'naviy va ma'rifiy hayotida muhim rol o'ynadi. Hikmat – Ahmad Yassaviy tomonidan nazmga solingan pandnoma she'r ekanligini «Devoni hikmat» tasdiqlaydi:

Qul Xoja Ahmad gavhar yanglig' hikmat aydi,
Eranlarga xizmat qilib nazar tobdi ...

Yunus Emro «Devon»ida «Manim turur bu jumla ish, hikmatlarimla yozu qish» degan misralar mavjud. U o'z she'rlarini Ahmad Yassaviy va izdoshlari singari «Hikmat» deb atamoqda, doimo hikmat aytish bilan mashg'ul bo'lganini ta'kidlamogda. [2, 67]

Muhokama va natijalar.

Hikmat janridagi she'rlar avvalo barmoq tizimida bitilgani bilan boshqa poetik janrlardan farqlanadi. Quyidagi Yassaviy qalamiga mansub hikmat to'rt misrali, har misrasida yetti bo'g'in takrorlanuvchi, barmoq she'r tizimining yettilik turkumida (4+3) bitilgan:

4 3
Munda o'zin / bilgonlar, 7
Haqqa qulluq / qilgonlar, 7
Haq yo'liga / kirgonlar, 7
Yoruq yuzli / bo'lg'usi. 7

Yunus Emro ham o'z she'rlarida yettilik turkumdan foydalangani kuzatiladi:

4 3
Jon bo'lgil / jon ichinda, 7
Qolma gumon / ichinda. 7
Istaganing / toparsan, 7
Yaqin zamon / ichinda. 7

Yunus Emro o'z she'riyati vaznini “Devoni hikmat” an'alariga muvofiq davom ettirdi. Shuningdek barmoq tizimining sakkizlik (4+4), o'n oltilik (8+8) turkumlarini faol qo'llandi. Masalan, sakkizlik turkumni ko'ramiz:

4 4
Goh esarman / yellar kabi, 8
Goh to'zarman / yerlar kabi, 8
Goh bo'zlarman / sellar kabi, 8
Kel, ko'r mani / ishq nayladi. 8

O'n oltilik turkum namunasi:

8 8
So'zim bu qish uchun emas, / yoxud bu tush uchun emas, 16
Har dam yangi sovg'a etmek / ma'shuqingning qasdi yana. 16
Yana Yunus boshdan chiqib, / oru nomusini yiqib, 16
Eranlarning bodasindan / to'la qadah ichdi yana. [3, 20] 16

Mazmun jihatidan Yassaviy hikmatlari Allohga muhabbat, Payg'ambar (s.a.v.)ga sadoqat, sabr, tavba, halollik, nafs bilan kurashish kabi tasavvufiy tushunchalarni o'z ichiga oladi.[4, 36] U o'z asarlarida jamiyatdagi adolatsizlik, jaholat va riyo kabi illatlarga qarshi chiqadi. [5, 72] Bu jihatdan qaraganda Yassaviy ijodi nafaqat diniy, balki ijtimoiy-ma'rifiy ahamiyatga ham egadir. [6, 109]

Yunus Emroning she’rlarida sevgi, kamtarlik, sabr-toqat, taqvo kabi mavzular ko‘tariladi. Emro o‘z she’rlarida “ishq” tushunchasini markaziy o‘ringa qo‘ygan[7, 45]. “Ilm” va “amal”ning birligi, Allohni qalb orqali anglash, riyo va manmanlikdan yiroq bo‘lish kabi tushunchalar mazmun asosini tashkil etadi. [8, 82]

Mazmun jihatdan qarasak, ikkala shoir ham tasavvufiy falsafaning asosiy g‘oyalarini – Allohga muhabbat, nafsni tiyish, sabr, halollik, poklik, ma’naviy komillikni targ‘ib qilgan. Yassaviy hikmatlari orqali boshlangan tasavvufiy adabiy maktab Yunus Emro ijodida davom etgan va mukammallikka yetgan.

Shunday qilib, Yunus Emro ijodida “Devoni hikmat” she’riy an‘analarining quyidagi tamoyillari mavjud: 1) mavzu va g‘oya an‘anasi; 2) til an‘anasi; 3) uslub va ohang an‘anasi; 4) obraz, timsol va ifoda an‘anasi; 5) she’riy tizim an‘anasi.

Xulosa

Xoja Ahmad Yassaviy va Yunus Emro ijodi tasavvufiy adabiyotda shakl va mazmun jihatidan chuqur ildiz otgan, o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lgan badiiy an‘anani shakllantirgan. Ularning asarlarida xalqona shakl, sodda tilda ifoda, diniy-ma’naviy mazmun uyg‘un holda namoyon bo‘ladi. Bu ijodiy meros, bir tomondan, o‘z davri jamiyatini tarbiyalashga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, keyingi avlod shoirlari uchun ijodiy namunadir. Yassaviydan Yunus Emroga o‘tgan shakl va mazmun an‘anasi bugungi kun adabiyotshunosligi uchun ham muhim ilmiy tahlil obyekti bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. Sano-standart, 2017.
2. Mannopov I. Yassaviylik adabiyotining genezisi, takomillashuvi va badiiyati. Farg‘ona, 2024.
3. Emro Y. Haqdan so‘ylar bu tilim. Toshkent. G‘afur g‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991.
4. Subhonov M.E. "Tasavvuf va hikmat". Buxoro, 2001.
5. Jo‘rayev O. "Yassaviylik tariqati va uning adabiy merosi". Samarqand, 2010.
6. Shukurov B. "Turkiy she’riyatda shakl va mazmun uyg‘unligi". Toshkent, 2015.
7. Yunus Emre. "Ilahiylar". Istanbul: Kùltür Bakanlıđı Yayınları, 1995.
8. Mamajonov M. "Yassaviy va turkiy adabiyot". Andijon, 2012.